

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Мамадалиев Бахтиёр Зокирович

*слушатель магистратуры Правоохранительной академии,
Республики Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: trendoffer9@gmail.com

Вся деятельность системы прокуратуры Республики Узбекистан заключается в обеспечении верховенства закона, защите прав и основных свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства. Общеизвестно мнение, что для успешной организации работы органов прокуратуры по контролю за исполнением законов и принятия соответствующих мер по выявленным нарушениям необходим соответствующий анализ состояния законности, статистические показатели, характеризующие лесное хозяйство страны, напрямую связаны со сферой исполнения лесного законодательства. Под состоянием законности наряду с другими определениями в юридической науке представляется «совокупность количественных и качественных показателей, отражающих фактическое выполнение (или несоответствие) требований законности в изучаемые периоды» [7, с. 11]. Требования законности состоят в подчинении законов всем участникам общественных отношений (государственным органам, должностным лицам, иным органам и лицам), а также в выполнении их предписаний [5]. На взгляд автора, под состоянием законности в области охраны и сохранения лесов представляется совокупность количественных и качественных показателей за определенный период времени. Следовательно, под этим представляется реальное состояние соблюдения органами, уполномоченными в области охраны леса, их должностными лицами Конституции Республики Узбекистан и законов по охране леса. Под

«состоянием законности», по мнению русского ученого Ю.Е. Винокурова, представляется состояние дел, связанных с нарушением законов уголовного и неуголовного характера [10, с. 78]. Одним из эффективных способов обеспечения состояния законности является прокурорский надзор, осуществляемый специально уполномоченными должностными лицами – прокурорами по обеспечению точного исполнения и единообразного применения законов от имени государства, своевременного выявления и принятия мер против них и пресечения правонарушений, привлечения виновных к ответственности [2]. Само состояние контроля определяется следующими показателями: во-первых, количество выявленных нарушений в сфере лесных отношений на контролируемой территории; во-вторых, данные о структуре, динамике и наиболее типичных нарушениях, выявленных прокурорами в данной сфере; в-третьих, распределение выявленных нарушений по регионам; в-четвертых, предложения о мерах, направленных на совершенствование лесного законодательства как способа улучшения состояния законности и обеспечения законности. При этом деятельность прокуратуры должна оцениваться на основе таких критериев, как соответствие принятых прокурором мер характеру выявленных правонарушений, эффективность ответных мер прокурора, в том числе соотношение количества поданных и удовлетворенных протестов, соотношения количества поданных и удовлетворенных в суд заявлений (исков), включая размер ущерба. Прокурорский надзор за исполнением лесохозяйственного законодательства характеризуется как общими признаками, присущими общему надзору, так и некоторыми особенностями, вытекающими из специфики леса как природного объекта. В связи с этим прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства может быть определен как деятельность прокуратуры по обеспечению точного исполнения и единообразного применения лесного

законодательства на территории Узбекистана, а также законных интересов физических и юридических лиц в области лесных отношений в части соблюдения прав и свобод. При осуществлении надзора за исполнением законодательства о лесном хозяйстве основное внимание следует уделять анализу состояния законности на территории или объектов, входящих в компетенцию отдельной прокуратуры. Ведь это реальное состояние законности и порядка для правильной оценки эффективности прокурорского надзора, определения приоритетных направлений деятельности и достижения поставленных целей. Прокуратура как орган государственной власти занимает особое место в механизме гарантий законности. Целью прокуратуры является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления верховенства закона, а основной задачей является осуществление контроля за соблюдением Конституции Республики Узбекистан и за точным и единообразным исполнением законов в Узбекистане [4]. Таким образом, состояние прокурорского надзора в области охраны и сохранения лесов в некоторой степени указывает на состояние законности на рассматриваемой территории. В науке прокурорского надзора давно сложилось мнение о том, что только статистические показатели, например, информационно-аналитическая деятельность прокуроров, не умаляют своей реальной ценной практической значимости для формирования полной картины состояния прокурорского надзора. Ученые постоянно разрабатывают дополнительные “формализованные экспертные оценки деятельности прокуратуры”, которые уменьшают опасный субъективизм путем искажения целей, задач и реальных возможностей прокуратуры [6]. Прокурорский надзор за исполнением законов должен осуществляться при анализе состояния законности с таких позиций, как, во-первых, соответствие мер прокуратуры характеру выявленных нарушений закона, а во-вторых, эффективность мер прокурорского

реагирования [7. с. 323]. Таким образом, предлагаем охарактеризовать состояние прокурорского надзора в области охраны и сохранения лесов путем анализа состояния и динамики преступности, ее состава и тенденций в совокупности с комплексом прокурорских мер, принимаемых в этом отношении. В настоящее время не существует достаточной статистической отчетности, позволяющей проанализировать состояние законности в лесном хозяйстве. Однако, учитывая, что надзор в области охраны и сохранения лесов рассматривается в практике прокуратуры и надзора как одно из основных направлений надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и использовании природных ресурсов, необходимо на основе анализа имеющихся статистических данных сформировать представление об общих тенденциях преступности. Прокурорский надзор в области лесного хозяйства показал, что первые общие показатели статистической отчетности свидетельствуют о необходимости усиления надзорной работы в данной сфере деятельности и являются весьма актуальным вопросом. Как правило, плановые мероприятия в данной сфере деятельности включают вопросы защиты лесов от пожаров, незаконной вырубке лесных насаждений, соблюдения законодательства при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области развития лесов, а также расходования бюджетных средств, выделяемых на охрану и сохранение лесов. На этом этапе стоит остановиться ниже более подробно на состоянии эффективного использования земель лесного фонда в Узбекистане [3]. Земли лесного фонда 11,9 млн. га, то есть 26,4% от общей земельной площади Республики Узбекистан (10,5 млн га, 23,4% в 2017 году), из которых площадь лесных угодий составляет 5,3 млн. га. гектаров (11,8%), в том числе покрытых лесом земель - 3,5 млн. га, то есть 7,7% от общей земельной площади Республики Узбекистан (3,1 млн га, 6,9% в 2017 году). Из общей площади 3 468 856 га покрыты лесом (из них 2 270 465

га естественных, 1 198 391 га культурных лесов), 1 036 205 га нетронутых молодых лесов, 1 349 га лесных насаждений, 640 759 га разреженных непокрытых лесов, 174 637 га бесплодных земель, 22 142 га сельскохозяйственных угодий гектары пахотных земель (из которых, 9 589 га лалми, 12 553 га орошаемых), 32 868 га сенокосов, № 6 (116) июнь, 2024 г. 71 2 632 818 га пастбищ, 4 155 га садов, 33 527 га канав, 7 681 га дорог, 4 890 га населенных пунктов, 893 га водно-болотных угодий, Состоит из 90 336 га песчаных дюн, 3 323 га ледников и 3 703 690 га других неиспользуемых земель. 81,8% (9 701 418 га) лесного фонда составляют степные районы, 13,7% (1 618 578 га) - горные районы, 4,2% (503 147 га) - тугайные районы, 0,3% (34 987 га) - долинные районы. В системе агентства лесного хозяйства функционируют 63 государственных лесничества и 12 государственных лесничеств, специализирующихся на лекарственных препаратах, и 4 лесопромышленных предприятия, общая площадь которых составляет 6,6 млн. га (55% от общего лесного фонда). В ведении Министерства экологии находятся заповедники, национальные природные парки, лесохозяйства, лесные опытные хозяйства, общая площадь которых составляет 5,3 млн. га (45% от общего лесного фонда). На основании Положения “О порядке предоставления в аренду участков государственного лесного фонда”, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 декабря 2019 года № 993, 78,8 тыс. га земельных угодий лесного фонда переданы в аренду 7 тыс. 430 юридическим и физическим лицам, которые в 2023 году не выполнили условия договора, не уплатили арендную плату и не использовали или неэффективно пользовались землей. От 753 арендаторов, которые использовали 30 тысяч гектаров земли, было достигнуто возмещение в установленном порядке [3]. В целях осуществления мероприятий по лесоразведению на земельных участках лесного фонда и установления мер по

установлению постоянного мониторинга уровня лесного покрова проводятся работы по лесоустройству, лесовосстановлению, также ведется постоянный мониторинг со стороны лесхозов. В указе Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ-158 “О стратегии Узбекистан-2030” указано, что в республике 6,1 мили покрытых лесом территорий, доставка на гектар фиксирована. Лесной фонд осуществляет постоянную работу по лесоразведению, лесовосстановлению на земельных участках, повышению уровня лесного покрова. В 2023 году было заключено соглашение с агентством “Узбеккосмос” по определению площади, границ и состояния лесных массивов на территории Самаркандской, Джизакской и Ферганской областей, также заключено соглашение с агентством “Узбеккосмос” о поэтапном проведении в 2024-2025 годах работ по спутниковому определению площади и состояния лесных массивов на оставшихся территориях. Проектным институтом «Яшиллойиха» начата работа по внедрению географических информационных систем (ГИС)[1] на основе спутниковых технологий лесоустройства в лесничествах, формированию базы данных по лесным деревьям на основе спутниковых снимков. В частности, обновленная информация лесного хозяйства в электронном варианте об объектах государственного лесного кадастра с использованием космических снимков тематических слоев “лесные участки”, “лесные кварталы”, “лесные уголья” регулярно представляется в обновленную базу данных для включения в базу данных единой системы государственных кадастров Кадастровой палаты кадастрового агентства. В 2023 году в системе агентства лесного хозяйства: в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2020 года № ПП–4850 "Об утверждении Концепции развития системы лесного хозяйства до 2030 года" освоено 7012 гектаров неиспользуемых земель лесного фонда. В целях стабилизации экологической обстановки в

республике проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 235 тыс. га. В целях устранения проседания дна Аральского моря и Приаралья, а также пыльно-солевого поднятия в атмосферный воздух в общей сложности 220 тыс. га, в том числе 128 тыс. га в Муйнакском районе, 43 тыс. га в Бухарской области, 24 тыс. га в Навоийской области и 10 тыс. га в Хорезмской области, саксаул и другие “зеленые насаждения” построены из пустынной растительности. Лесхозами накоплено 1 100 тонн семян пустынь и других видов деревьев и кустарников. Общая площадь посадочных помещений доведена до 1 300 га, обеспечено выращивание 120 млн. штук декоративных, плодовых деревьев и кустарников, подходящих для почвенноклиматических условий, из них 32 млн. штук проростков и саженцев шелковицы, 14 млн. штук проростков и саженцев тополя и Павловнии. В рамках общенационального проекта” зеленое пространство " в осенний сезон 2023 года было безвозмездно доставлено 31 млн. саженцев и черенков декоративных, плодовых деревьев и кустарников, подходящих для климатических условий, из них 2 млн. штук в 9443 махалли по Республике, 813 тыс. штук - в 6739 дошкольные образовательные организации. На основании проектной документации в 134 районах и городах Республики Узбекистан на землях государственного лесного фонда на общей площади 457 гектаров на 347 гектарах и 110 гектарах на землях государственного лесного фонда на территории 457 гектаров проведены работы по созданию “зеленых садов” [3]. На участке 64 км железной дороги ТашкентСамарканд, проходящем по Сырдарьинской области, произведено 91 тыс. штук, на участке 62,0 км, проходящем по Джизакской области -127 тыс. штук, на участке 218 тыс. штук посевов, соответствующих почвенно-климатическим условиям территорий. Орошаемые сельскохозяйственные угодья на опушках полей на 2500 гектарах были посажены роши ихота, которые обошлись в 5 миллионов долларов.

высажены штучные саженцы. Вместе с субъектами частного сектора численность поголовья мелкого рогатого скота доведена до 170 тыс. голов, птицы - до 1 млн. 200 тыс. штук, пчелиных семей - до 220 тыс. штук. В 5 км вокруг города Нукус, в 5 км вокруг города Ургенч и автодороги Ургенч-Гурлан были посажены саженцы таких деревьев, как катальпа, карагач, сафлор японский и установлены “зеленые пояса”. В целях охраны и сохранения лесов системными организациями изучены работы по борьбе с болезнями и вредителями леса на площади 94 тыс. га, проведены работы по борьбе с ними на площади 66 тыс. га. В целях координации работы по предупреждению лесных пожаров в агентстве и организациях системы организовано бесперебойное дежурство в сезон повышенной пожароопасности. Более 2000 предупреждающих баннеров были размещены для жителей лесных массивов и посетителей лесов с целью правильного использования леса и предотвращения возникновения лесных пожаров. На площади 5 тыс. 280 га была создана плантация лекарственных и кормовых растений, выращено 9 062 тыс. тонн сырья. 18,7 миллиона в 2023 году подписано соглашение по 3 грантовым проектам долларовой стоимости. Количество объектов экотуризма на землях лесного фонда доведено до 280, количество экомаршрутов - до 38, количество туристских центров - до 5. Валовой полученный доход был доведен до 320 млрд. сумов. Производство валового внутреннего продукта по лесной продукции достигло 8,8 трлн сумов. В системе лесного хозяйства создано 7,8 тыс. новых рабочих мест [3]. Что касается усиления прокурорского надзора в области охраны лесов, то можно выделить две группы факторов, влияющих на этот процесс. Первая группа - это законотворческая деятельность государства, связанная с ухудшением экологической обстановки в данной сфере, тенденцией к постоянным и не всегда обоснованным реформам компетентных органов в области охраны лесов за последние 8 лет.

Вторая группа – это внутренние факторы, связанные с принятием Генеральным прокурором Республики Узбекистан соответствующих отраслевых приказов для усиления и обеспечения надлежащей организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в области охраны лесов. При этом предъявление прокуратурой требований к нормативным правовым актам, содержащим иные факторы, связанные с коррупцией, осуществляется путем подачи протеста. Кроме того, автор считает, что вырубка леса органами лесного хозяйства и должностными лицами соответствующих организаций связана с ненадлежащим исполнением ими своих должностных полномочий. Это значительно повышает уровень общественной опасности преступлений, совершаемых с использованием служебного положения. В этой связи подробно остановимся на критериях, определяющих состояние надзора, а также на наиболее часто встречающихся нарушениях, выявленных прокурорами при надзоре за исполнением лесного законодательства. В процессе надзора за исполнением прокурорами законов в области охраны и сохранения лесов выявляются многочисленные случаи нарушения законодательства. Считаем необходимым охарактеризовать типичные нарушения следующим образом: Во-первых, нарушения в области охраны от лесных пожаров. Вес правонарушений, выявленных прокурорами в процессе надзора за исполнением законов об охране и сохранении лесов, считается высоким. По итогам проведенного опроса 30% участников считают, что уровень контроля за исполнением законов о защите лесов от пожаров низкий, и считают, что необходимо усилить контроль в этой области. Основная причина этого заключается в том, что лесные пожары наносят большой ущерб окружающей среде, некоторые из которых включают потерю среды обитания диких животных, разрушение верхних слоев почвы, богатых растениями, животными и питательными веществами, сокращение лесного

покрова, потерю ценных древесных ресурсов, разрушение озонового слоя, потерю среды обитания племен, повышение глобальной температуры, углекислый газ в атмосфере и т. д. увеличению численности, утрате биоразнообразия, увеличению заболеваемости [11]. Зарубежные эксперты отмечают, что существует несколько причин широкого распространения лесных пожаров, причисляя к ним - отсутствие сети лесных дорог, необходимых для быстрого тушения лесных пожаров, наличие сухой древесины в лесах из-за низкой интенсивности расчисток и безответственное поведение людей [9]. Существуют и другие причины распространения нарушений, выявленных прокурорами при осуществлении данного направления контроля. Например, большие площади леса, уничтоженные или поврежденные крайне негативными последствиями лесных пожаров, наносят серьезный экологический ущерб лесу и всей природной системе. По этим причинам прокуроры уделяют особое внимание нарушениям законов об охране лесов, но автор считает, что эти последствия характерны и для других категорий правонарушений в области охраны лесов. В законе "О лесе" указана норма о защите лесов от незаконной вырубке, но можно сделать это более эффективно, выпустив организационно-административный документ на уровне Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан в соответствии с нормой, а также объединив усилия в этой области. Благодаря этому документу можно будет привлечь внимание прокуроров к деятельности по надзору за соблюдением законов об охране лесов. В частности, в ходе опроса 69% участников заявили, что действующих приказов и поручений генерального прокурора недостаточно для эффективного осуществления надзора в области лесного надзора [11]. Что касается правонарушений, относящихся к этой группе, выявленных прокурорами, то они включают:

- предоставление недостоверной информации соответствующим органам о районах, охваченных лесными пожарами;
- несвоевременная разработка проектов сводных планов тушения лесных пожаров;
- отсутствие контроля со стороны лесопользователей над требованиями законодательства о противопожарной защите лесов и условиями договоров аренды (неспособность расчистить лесные массивы от вырубков, обломков и т. д.);
- отсутствие проектов развития лесов или их несоответствие требованиям законодательства, отсутствие заключения государственной экспертизы проекта развития лесов;
- непринятие необходимых мер по созданию материально-технической базы для выявления лесных пожаров и их оперативного ликвидации;
- невыполнение мероприятий по строительству лесных дорог, расчистке, прокладке противопожарных заграждений, строительству противопожарных минерализованных линий;
- недостаточное обеспечение или полное отсутствие условий для забора воды для тушения пожара;
- неконтролируемое горение сухой травы и др.

При выявлении прокурорами нарушений в действиях органов местного самоуправления по недопущению принятия первичных мер по обеспечению пожарной безопасности прокуроры наряду с мерами, направленными на устранение выявленных нарушений, эффективно используют практику привлечения виновных к административной ответственности. (Статья 84 Кодекса Республики Узбекистан Об административной ответственности) [8]. Прокурорам необходимо широко использовать все доступные им инструменты для выявления нарушений законов о защите лесов от пожаров. К

ним относятся устранение нарушений закона, привлечение виновных к соответствующей ответственности, обращение в суд с заявлениями о возмещении причиненного ущерба. Поскольку лесные пожары случаются не всегда, во всех случаях лесных пожаров необходимо давать правовую оценку, исходя из соответствующих статей Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. Своевременное рассмотрение административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности и возмещение причиненного ущерба также должно быть предметом пристального внимания органов прокуратуры. Во-вторых, правонарушения в сфере защиты лесов от незаконной вырубki. Эта категория правонарушений крайне вредна как для окружающей среды, так и для экономики Узбекистана. Незаконная вырубка лесов увеличивается из года в год, и ущерб, причиненный их совершением, невероятно огромен. Органами прокуратуры проводятся проверки по выявлению преступлений, совершенных соответствующими физическими и юридическими лицами в сфере защиты лесов от незаконной рубки. При этом сами прокуроры, в том числе, принимают активное участие в совершенствовании методов их выявления. Органы прокуратуры совместно с компетентными органами в области охраны лесов ежегодно используют результаты дистанционного космического мониторинга состояния лесов для выявления незаконных рубок лесных насаждений, но использование таких систем сопряжено с определенными трудностями, а именно из-за того, что обработка информации при ее получении и отправке занимает слишком много времени, при выезде уполномоченных органов на лесосеки часто теряются следы преступлений. Следует отметить, что анализ действующего законодательства в области охраны лесов, а также правоприменительной практики в этой сфере показывает, что нормы, устанавливающие уголовную и

административную ответственность, крайне упрощены, несоизмерны степени ущерба, причиненного природным ресурсам. Вопрос о необходимости ужесточения мер ответственности за нарушение лесного законодательства поддержали 63% участников опроса [11]. В связи с этим автор считает необходимым значительно увеличить размер штрафов, предусмотренных статьей 84 КоАП Узбекистана, касающейся незаконных рубок, и усилить меры наказания за административные правонарушения. Кроме того, необходимо более детально проработать законодательное закрепление в законе "О лесе" понятия "незаконная рубка лесных насаждений" и механизма ее предотвращения. Снизить объем незаконных рубок деревьев в Узбекистане можно, если внести в статью 198 УК Узбекистана часть о введении ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, расположенных на сельскохозяйственных угодьях. В-третьих, нарушение бюджетного законодательства Республики Узбекистан, а также законодательства в сфере размещения и исполнения государственных заказов при выделении и расходовании средств на реализацию мероприятий по охране и сохранению лесов. Указанными нарушениями принято считать недостаточное информационное обеспечение (нарушение условий и порядка размещения и объявления уведомлений о проведении аукциона), несоблюдение условий уведомления договоров, отсутствие контроля за исполнением договоров о проведении мероприятий по охране лесов или заведомо ложную информацию о результатах выполненных работ, включенную в акты приемапередачи. Одной из причин распространения лесных пожаров на больших площадях является невыполнение на должном уровне государственных контрактов по охране лесов, в рамках которых недостаточно проводятся противопожарные мероприятия. В-четвертых, нарушение законодательства в области защиты лесов от вредителей. Данная

категория правонарушений является наименьшей в практике прокурорского надзора за исполнением законов об охране лесов. Это также подтверждают результаты опроса, в котором только два процента заявили, что внимание уделяется этой области контроля [11]. В-пятых, нарушение органами, уполномоченными на осуществление государственного лесного контроля, порядка организации и проведения проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо законодательных актов, определяющих их права и обязанности. К ним относятся наиболее частые нарушения порядка и сроков уведомления лесопользователей о графике проверок, порядка записи результатов проверок и принятия мер по выявленным в ходе проверок нарушениям, не всегда издаются приказы, требующие устранения выявленных нарушений, отсутствие информации об исполнении изданных приказов. В-шестых, нарушение норм, установленных Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан. При установлении факта незаконной рубки должностные лица органов, осуществляющих надзор в сфере лесного хозяйства, не рассматривают вопрос о наличии в действиях правонарушителя административной ответственности, предусмотренной Кодексом Республики Узбекистан “Об административной ответственности”. В частности, не получены разъяснения об орудии для совершения правонарушения, способах распиловки древесины. Освобождение виновных лиц от установленной законом ответственности осуществляется путем не направления материалов проверки в компетентные органы по фактам. В-седьмых, прочие правонарушения в области охраны лесов. К другим нарушениям в области охраны лесов относятся загрязнение лесов бытовыми отходами, вырубка лесов со свалок и непринятие мер по их предупреждению. В частности, сроки реализации мероприятий по охране лесов, предусмотренные приоритетными инвестиционными проектами, в

большинстве случаев нарушаются, и эти меры остаются системно не реализованными в полном объеме. При этом основанием для заключения договора аренды является статья 76 Земельного кодекса Республики Узбекистан, Положение “О Порядке предоставления в аренду участков государственного лесного фонда”, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 декабря 2019 года № 993. Следовательно, согласно статье 8 Закона "О лесе" земли лесного фонда могут быть переданы в установленном законодательством порядке в постоянное пользование органам государственного лесного хозяйства, государственным органам, учреждениям и предприятиям, а также в аренду физическим и юридическим лицам. Исходя из приведенного выше анализа, автор сформулировал ряд следующих выводов: во-первых, с момента введения отчетов прокурорского надзора в области лесного хозяйства, охраны лесов наблюдается тенденция к увеличению выявленных нарушений в данной сфере; во-вторых, в целях совершенствования методов прокурорского надзора за исполнением законов в области лесного хозяйства прокуроры смогут эффективно использовать группы типовых нарушений законодательства в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Географическая информационная система (геоинформационная система, ГИС) - это система сбора, хранения, анализа и графического представления пространственной (географической) информации и соответствующей информации о необходимых объектах. // URL: <https://axioma-gis.ru/?yclid=9498531253005844479> (дата обращения 21.05.2024)
2. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.: Зерцало, 1997. – С. 284.

3. Доклад директора агентства лесного хозяйства при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата «о состоянии эффективного использования земель лесного фонда» в Законодательной палате ОлийМажлиса Республики Узбекистан. Электронный источник: <https://urmon.gov.uz/uploads/Malumot-2023-2024-yillarda.pdf> (дата обращения: 08.02.2024).

4. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре». Национальная база данных законодательных актов, 12.04.2023., 23.03.829.0208-выпуск.

5. Законность в Российской Федерации. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. – С. 17-21.

6. Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. – М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2007.

7. Капинус О.С. Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов РФ. – М.: Акад. Ген. Прокуратуры РФ, 2012.

8. Кодекс Республики Узбекистан «Об административной ответственности». Национальная база данных законодательных актов, 01.03.2024., 24.03.916-0167.

9. Макар С.В. Ключевые элементы для совершенствования экономико-правового механизма реализации национального лесного потенциала. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – С.42-43.

10. Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 11. Результаты социального опросас 1 по 20 марта 2024 г.,

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

<http://innocoferences.iblogger.org/>

проведенного в сети Интернет по ссылке // URL: [https://forms.gle / yt5vvh528cbjise49](https://forms.gle/yt5vvh528cbjise49) (дата обращения 21.05.2024).